

SOME ISSUES OF RESPONSIBILITY FOR FALSIFICATION (FORGERY) OF DOCUMENTS

Mamayusupov Behzod Muminjonovich

Deputy Head of the Investigative Department at the Department of Security at Transport and Tourism Facilities of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192019>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2024
Accepted: 13th May 2024
Online: 14th May 2024

KEYWORDS

Official document, non-official document, seal, stamp, electronic document, "QR code", fake document, fake seal, probes.

ABSTRACT

The article highlights certain issues of responsibility for falsification (forgery) of documents established by the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan, a description of the composition and signs of this crime, an analysis of general and private criminal law norms, the specifics of responsibility for falsification (forgery) of documents of individual foreign states. In addition, this article contains proposals to improve the issues of liability for falsification (forgery) of documents in national legislation.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ (ПОДДЕЛКУ) ДОКУМЕНТОВ

Мамаюсупов Бехзод Муминжонович

Заместитель начальника следственного управления при департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192019>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2024
Accepted: 13th May 2024
Online: 14th May 2024

KEYWORDS

Официальный документ, неофициальный документ, печать, штамп, электронный документ, "QR-код", поддельный документ, поддельная печать, зонды.

ABSTRACT

В статье освещаются отдельные вопросы ответственности за фальсификацию (подделку) документов, установленные уголовным законодательством Республики Узбекистан, описание состава и признаков данного преступления, анализ общих и частных уголовно-правовых норм, специфика ответственности за фальсификацию (подделку) документов отдельных иностранных государств. Кроме того, в этой статье изложены предложения по совершенствованию вопросов ответственности за фальсификацию (подделку) документов в национальной законодательстве.

В настоящее время информационные технологии развиваются в мире, и различные общества следуют определенным тенденциям. На данный момент дистанционное оформление различных документов, предоставление реальных документов онлайн

через мировую информационную систему интернет с помощью различных государственных и негосударственных приложений, мессенджеров стало обычным явлением. В рамках этих документов определенным правоотношением являются официальные электронные документы, которые могут быть подписаны электронными цифровыми подписями, в результате чего кража электронных цифровых подписей или биометрических данных приводит к их использованию третьими лицами в преступных целях. Поэтому необходимость постоянно обеспечивать согласованность действующего законодательства с реальной жизнью и вносить соответствующие изменения и дополнения в законодательство по борьбе с преступностью будет оставаться актуальной.

Это один из основных элементов развития гражданского общества. Документы, печати и штампы, которые на них ставятся, независимо от их вида, имеют место как юридические факты и имеют особую силу, преследуя определенные цели, давая право, лишая прав как важную правовую основу во всех сферах и системах государств. Подделка этих документов или проставляемых на них печатей и штампов, использование этих документов в противоправных целях может нанести серьезный ущерб управленческой деятельности государств, вывести из строя механизмы управления, спровоцировать беспорядки. Поэтому для борьбы с этим видом преступлений необходимо в строгом законодательстве корректировать нормы ответственности в соответствии со временем.

Ответственность за фальсификацию или подделку документов может различаться в зависимости от законодательства конкретной страны. Обычно такие действия рассматриваются как преступление и могут влечь за собой серьезные наказания, включая штрафы, тюремное заключение или общественные работы.

В большинстве юрисдикций за фальсификацию документов предусмотрены следующие виды ответственности:

– Уголовная ответственность: В рамках уголовного законодательства подделка документов обычно рассматривается как серьезное преступление. Лица, признанные виновными, могут быть осуждены к тюремному заключению или к административным мерам наказания, таким как штрафы или общественные работы.

– Гражданско-правовая ответственность: Лица, подделавшие документы, могут быть привлечены к гражданской ответственности за ущерб, который может быть причинен другим лицам в результате использования поддельных документов.

– Административная ответственность: В некоторых случаях фальсификация документов может также влечь за собой административные санкции, установленные соответствующими административными правилами и нормами.

Важно помнить, что каждое государство имеет свои собственные законы и процедуры, определяющие ответственность за фальсификацию документов, поэтому конкретные последствия могут различаться в зависимости от контекста и места совершения преступления.

Например, статья 228 Уголовного кодекса Республики Узбекистан устанавливает уголовную ответственность за изготовление, подделку, сбыт или использование

документов, штампов, печатей, бланков, диспозиция которой гласит: “Изготовление, подделка официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанности, в целях его использования самим подделывателем или другим лицом либо сбыт такого документа, изготовление поддельных штампов, печатей, бланков предприятий, учреждений, организаций в тех же целях либо их сбыт”.

Во второй части этого преступления относительно отягчающие обстоятельства, а именно:

“Те же действия, совершенные;

а) повторно или опасным рецидивистом;

б) по предварительному сговору группой лиц”.

Также немаловажным моментом этой статьи является то, что законодатель включил в третью часть этой статьи самостоятельное составное преступление, в соответствии с предписанием которого установлена ответственность за “использование заведомо, что документы являются поддельными”.

По описанию данного преступления часть 1 и часть 3 относятся к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, а часть 2 категории менее тяжких преступлений.

Основной признак квалификации данного преступления должен быть объективно совершенным в полном объеме и не охватывать другие составы преступлений. Проще говоря, преступление считается оконченным с момента подделки документа. Согласно части 3, однако, преступление считается оконченным в момент использования поддельного документа, такого как поддельный диплом или какой-либо поддельный документ, с момента представления в должностное лицо или с указанной конкретной целью.

Приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 июля 2000 года № 283 в пункте 5 Главы 1 Положения “О совершенствовании порядка изготовления, учета, хранения, выдачи и использования официальных государственных документов” указывается, что “официальные документы являются строго учетными документами, имеющими определенную серию и порядковый номер”.

В статье 5 Закона Республики Узбекистан от 29 апреля 2004 года № 611-II “Об электронном документообороте” даны комментарии к термину “электронный документ”, согласно которому “электронным документом является информация, заверенная электронной цифровой подписью, зарегистрированная в электронном виде и имеющая иные реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать”.

Фальсификация (подделка) официального или электронного документа – это полная или частичная незаконная модификация, то есть изменение содержания или формы исходного документа или электронного документа. Методы фальсификации или подделки не имеют значения для квалификации этого преступления.

Печать – печатная форма (инструмент) с выпуклым или вогнутым изображением текста (текста и изображения), на которой полностью написано наименование юридического или физического лица.

Штамп (итал. печать) – печать(обычно прямоугольная) и оттиск печати, которые печатаются в углах институциональных документов и служебных служебных бумаг с указанием наименования этого учреждения, принадлежности к какому-либо вышестоящему учреждению.

“QR-код” (англ. Quick Response Code) – код быстрого ответа – “QR-код” состоит из черных квадратов, расположенных на квадратной сетке поверх белого, и может быть прочитан с помощью устройств обработки изображений, таких как камера смартфона. Этот код в основном работает как гиперссылка, и такое изображение (QR-код) содержит информацию, которую неудобно или дорого размещать в текстовой форме. Они могут содержать до 4296 символов.

На наш взгляд, под фальсификацией документа можно понимать частичное и полное изменение содержания, реквизитов любого официального документа таким образом, чтобы изменить тот или иной юридический факт. Также под изготовлением фальшивых штампов, печатей или бланков предприятия, учреждения или организации могут пониматься не только случаи полномасштабного изготовления вышеперечисленных предметов, но и частичное изменение определенных реквизитов той же печатной печати или штампа, бланка, ввод данных искусственным путем.

Проба – число, указывающее, сколько драгоценных металлов содержится в сплаве в количестве определенных массовых долей; штамп, указывающий на такое число (количество); часть, образец вещества, материала, пищи и т.п., взятый для испытания, проверки, анализа.

Исходя из реального практического опыта в нашем действующем законодательстве, его можно дополнить изучением передового зарубежного опыта в анализе имеющихся в настоящее время недостатков и проблем и его совершенствовании. Это приводит к тому, что новый продуманный механизм дает эффективные результаты на практике. Поэтому в настоящее время из развитых стран необходимо внедрять в практику законодательство США, России, Германии, Японии, Южной Кореи, Норвегии и других стран, совершенствуя достижения в области национального законодательства.

Если рассматривать сравнительно-правовой анализ подделок документов в уголовном праве нашей страны на примере Японии, то можно видеть, что в уголовном праве Японии также создана отдельная глава по данному виду правонарушений, в которой обобщены все виды преступлений, связанных с подделкой.

Что касается установленной в нем ответственности, то статьей 155 Кодекса определен вопрос об общей ответственности за преступления, связанные с подделкой официальных документов, в соответствии с которыми к ответственности привлекаются лица, совершившие незаконную подделку официальных документов без разрешения организаций, уполномоченных печатать официальные документы. Кроме того, в соответствии с частью второй настоящей статьи установлена ответственность за приведение официальных документов в вид, отличный от их первоначального вида, т. е. за их изменение, а также за их использование с установлением отдельных статей. Еще одна отличительная часть Уголовного кодекса Японии от нашего уголовного

законодательства заключается в том, что в нем устанавливается не только ответственность за подделку официальных документов, но и уголовная ответственность за подделку неофициальных документов, штампов и знаков, принадлежащих частным предприятиям и организациям.

В Германии подделка документов также рассматривается как преступление и может иметь серьезные юридические последствия. Существует огромное количество частей и практик, которые могут служить образцом для уголовного права. Потому что история развития романо-германской правовой системы также связана с территорией этого государства. В частности, в Уголовном кодексе Германии в качестве отдельной главы помещены положения о преступлениях, связанных с подделкой документов. В соответствии со статьей 267 Уголовного Кодекса, если лицо готовит поддельный документ для привлечения к ответственности, подделывает оригинал документа или использует эти фальсифицированные и подделанные документы, его деяние должно быть квалифицировано в соответствии с положениями настоящей нормы. Кроме того, в соответствии с частью первой настоящей статьи эти действия должны быть совершены лицом с целью обмана.

Наше законодательство, с другой стороны, устанавливает, что это действие совершается для того, чтобы человек мог использовать его сам или другое лицо.

Даже в США, которые занимают очень сильные позиции в мировом сообществе, существуют нормы, которые мы можем принять как юридически специфический опыт. В частности, из-за того, что первоначально между Штатами не было сформировано идеального понимания и определения фальсификации и подделки документов, относящихся к нашей теме, во многих штатах наблюдалась вспышка проявлений квалификации преступления фальсификации как преступления с мошенническим содержанием. В настоящее время существует четкое определение данного преступления, согласно которому под объективной стороной фальсификации понимается изготовление, подделка, изменение и подделка всех видов документов в целях обмана другого лица, а также основание для уголовной ответственности.

Кроме того, в соответствии с уголовным законодательством США, было дано четкое определение их совершения в три этапа. В соответствии с ними на первом этапе лицо представляет фальсифицированный документ определенным лицам или использует его. На втором этапе лицо делает какой-то оригинал документа или подделывает и просто владеет им. На последнем этапе лицо владеет только поддельным документом, который, как известно, является подделкой, но не изготовлен им самим, все три этих этапа являются основанием для привлечения к уголовной ответственности. Это означает, что, поскольку разные страны владеют уголовным законодательством в разных формах, каждая из них определяет свое законодательство в соответствии с этническим происхождением, традициями и обычаями страны, культурой, уровнем общественного отношения в стране.

Следуя вышесказанному можно сказать, что прежде чем мы усвоим опыт любой практики государств мира, нам непременно потребуется провести глубокий анализ

того, соответствуют ли они нашим национальным особенностям, нашей социально-политической ситуации. При изучении законодательства развитых стран большое значение имеет их специфика, соответствие нашему региону или нет. Вот почему нам нужно будет сделать твердые выводы, основываясь на нашем собственном практическом опыте, чтобы улучшить наше действующее законодательство и идти в ногу с настоящим. На этом этапе предлагаем дополнить диспозицию части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Узбекистан после слова “официальный” добавлением слова “и электронный”. Тот факт, что в законодательстве зарубежных стран также делается упор на фальсификацию электронных документов, и в настоящее время существует необходимость внедрения этого в практику, показывает, что мы можем принять это предложение за основу.

References:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями до 1 июля 2020 года) — т.:» Издательство юридической литературы", 2020г. — 512 С.
2. Рустамбаев М.Х. Уголовное право (особая часть). Учебник. Т., “Учитель”, 2003.
3. Расулев А., Саъдуллаев Г. Вопросы международного сотрудничества по противодействию киберпреступлениям //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 81-84.
4. Саъдуллаев, Г. (2022). Обеспечение информационной безопасности органами внутренних дел: требование времени. Современные тенденции развития цифровизации в сфере юстиции, 1(1), 193–197. <https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-1-8-MTDDFJ-2021-pp193-197>
5. Уголовный кодекс Германии от 1991 г. // Режим доступа:
6. <http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normid-1242733>
7. <http://uz.m.wikipedia.org>
8. <http://uz.m.wiktionary.org>
9. <http://www.spot.uz>
10. <http://cyberleninka.ru>